

Consumo de sustancias psicoactivas, factores psicosociales y rendimiento académico en adolescentes colombianos

Consumption of psychoactive substances, psychosocial factors and academic performance in colombian schools

Andrea C. Carrasco-Cifuentes¹ <https://orcid.org/0000-0003-2997-6480>, Raúl A. Gutiérrez-García² <https://orcid.org/0000-0003-1120-6699>, Lorena Cudris-Torres³ <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>, Cristian C. Concha-Mendoza⁴ <https://orcid.org/0000-0001-7439-8152>, Álvaro Barrios-Núñez⁵ <https://orcid.org/0000-0003-4153-8950>.

¹Psicóloga, Mgr en Ciencias de la Educación y Procesos Cognitivos de la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Aguascalientes. Coordinadora y Psicóloga de la casa de la mujer la familia y la cultura del municipio de Samaca, Colombia. Email: andreitainfancia@gmail.com

²Psicólogo, PhD en Ciencias Sociales y Humanidades, Director de tesis de la Universidad Cuauhtémoc y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), México. Email: raulgutierrezgarcia7@gmail.com

³Psicóloga, PhD en Ciencias de la Educación, Docente Investigadora Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Email: lcudris@areandina.edu.co

⁴Psicólogo, Mgr en Psicología Clínica. Docente programa de Psicología Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: cristianconcha@unicesar.edu.co

⁵Médico y Cirujano, Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional. Médico Clínica General del Norte, Colombia. Email: alvarobarriosn@gmail.com

*Autor de correspondencia: Raúl A. Gutiérrez-García, Aguascalientes, México Email: raulgutierrezgarcia7@gmail.com

Recibido: 8/3/2020

Aceptado: 15/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069284>

Resumen

Objetivos: Relacionar el consumo de sustancias psicoactivas, factores psicosociales y rendimiento académico en adolescentes de la Región Andina colombiana.

Materiales y métodos: En la investigación se utilizó un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, tipo correlacional de corte transversal; participaron 675 adolescentes de la Región Andina de Colombia. Se aplicaron los siguientes instrumentos: Drug Use Screening Inventory (DUSI-R) y e SIDUC. Para el análisis de resultado se tuvieron en cuenta, frecuencias, proporciones y X^2 , para describir las variables y detectar relaciones entre estas. El software utilizado para el análisis estadístico es el SPSS versión 21.

Resultados: La sustancia de mayor consumo por los estudiantes es el alcohol, seguido por el cigarrillo. Existe relación entre el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes y los factores psicosociales; por otro lado, no existe relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el desempeño académico de los adolescentes.

Conclusiones: No hay una diferencia estadísticamente significativa en el género para el consumo de sustancias psicoactivas, los grados en los que más consumo se presentan noveno a once; la edad en la que hay mayor consumo es entre los 15 a 17 años; las principales sustancias que se consumen son el alcohol y el cigarrillo.

Palabras clave: Factores psicosociales, sustancias psicoactivas, rendimiento académico.

Abstract

Purpose: To relate the consumption of psychoactive substances, psychosocial factors and academic performance in adolescents of the Colombian Andean Region.

Materials and methods: The research used a non-experimental design, quantitative approach, cross-sectional correlational type; 675 adolescents from the Andean Region of Colombia participated. The following instruments were applied: Drug Use Screening Inventory (DUSI-R) and e SIDUC. For the result analysis, frequencies, proportions and X^2 , among others, were taken into account to describe the variables and detect relationships between them. The software used for statistical analysis is SPSS version 21

Results: The substance most consumed by students is alcohol, followed by cigarettes. There is a relationship between the consumption of psychoactive substances by adolescents and psychosocial factors; On the other hand, there is no relationship between the consumption of psychoactive substances and the academic performance of adolescents.

Conclusions: There is no statistically significant difference in gender for the consumption of psychoactive substances, the degrees in which more consumption occurs are ninth to eleven; the age at which there is greater consumption is between 15 and 17 years; The main substances consumed are alcohol and cigarettes.

Keywords: Psychosocial factors, psychoactive substances, academic performance, adolescence

Introducción

En la actualidad el consumo de sustancias psicoactivas se considera una problemática de salud pública a nivel mundial, debido a sus consecuencias individuales, relacionales, comunitarias y sociales. La Encuesta Nacional Sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH) que realiza anualmente la administración de servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), menciona que, en los Estados Unidos el consumo de drogas ha venido incrementado, ya que se calcula que, en el 2011 aproximadamente 22.5 millones de personas mayores de 12 años, usaron una droga ilícita o abusaron de medicamentos psicoterapéuticos, siendo este el equivalente al 8.7% de la población¹.

Por su parte estudios realizados en Colombia señalan que, la droga más utilizada es el alcohol; los adolescentes entre 15 y 16 años mencionan haberse embriagado alguna vez, con porcentajes que oscilan entre el 75% y 89%, seguida del Cannabis, con porcentajes del 75% en adolescentes de 15 a 16 años¹.

En América Latina, se realizó un estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay; evidenciando que, en Colombia se reporta una prevalencia del consumo de alcohol de un 51,9%, seguido de Uruguay con un 50.1% y en el uso del tabaco, el país con mayor índice es Chile, quien reporta un 38,3%, siendo este mayoritariamente en mujeres, y con un inicio de consumo precoz del 25,5% en estudiantes de 14 años o menos¹.

Para el caso colombiano es importante resaltar que, 19.6% de la población está conformada por adolescentes, siendo el segundo en magnitud, después de los adultos jóvenes². Estudios realizados con esta población cuyos objetivos consistieron en estimar la magnitud del consumo de drogas, determinar factores asociados con la población escolar de Colombia en las edades de 11 a 18 años y evaluar la percepción del riesgo, el nivel de accesibilidad y oferta a las diferentes drogas, arrojaron como resultados que, el 24,3% de los estudiantes consumió tabaco alguna vez en la vida; la mayor sustancia ilegal consumida por los adolescentes es la marihuana; La prevalencia del consumo de bebidas energizantes es del 18,99%; La percepción social del riesgo asociado al consumo de alcohol y tabaco es mayor en los

estudiantes de los grados sexto a octavo con un porcentaje entre el 14% y el 19,8% en lo cual es importante resaltar que a menor percepción de riesgo, mayor probabilidad de consumo; EL 70,% de los estudiantes expresa facilidad en el momento de comprar alcohol, el 33,4 reporta facilidad en la compra de marihuana y el bazuco en un 12.1%, expresando mayor facilidad a mayor edad¹⁻⁶.

La probabilidad de que un joven consuma sustancias psicoactivas depende de diversos factores, entre los que se encuentran un temperamento difícil, déficit en el control de impulsos, influencias familiares como por ejemplo, el alcoholismo por otro de los miembros de la familia, uso y/o aceptación de las drogas entre los padres o hermanos, prácticas de crianza deficientes o inconsistentes, relaciones familiares conflictivas y/o distantes, problemas conductuales especialmente agresión, fracaso escolar, rechazo de los pares, consumo de sustancias por parte de sus amigos cercanos⁷⁻¹².

Las investigaciones indican que, para que los niños, niñas y adolescentes consuman sustancias psicoactivas se encuentran factores influyentes como son: las dificultades en las relaciones familiares (poca comunicación, bajas expresiones afectivas, violencia, maltrato), bajo rendimiento académico, presión social de los pares y/o del contexto, la baja percepción de riesgo o de las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas, ya que por el contrario, los adolescentes identifican como positivo el consumo de drogas debido a que experimentan situaciones placenteras y se modifica su estado de ánimo al consumir, y el déficit en habilidades de autocontrol.¹³⁻¹⁸

Lo antes expuesto motivó desarrollar la investigación con el objetivo de relacionar el consumo de sustancias psicoactivas, factores psicosociales y rendimiento académico en adolescentes de la Región Andina Colombiana.

Materiales y métodos

Se desarrolló un estudio no experimental, enfoque cuantitativo, alcance correlacional, corte transversal.

Participantes y consideraciones éticas

Participaron 675 adolescentes de 3 Instituciones Educativas Públicas de la Región Andina de Colombia, cuyas características se encuentran a continuación.

Tabla 1. Edad y género

			Edad											Total
			0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sexo	Femenino	n	1	4	37	48	71	66	56	53	16	4	0	356
		% del total	0,10%	0,60%	5,50%	7,10%	10,50%	9,80%	8,30%	7,90%	2,40%	0,60%	0,00%	52,80%
	Masculino	n	0	1	30	55	56	64	48	37	19	6	2	318
		% del total	0,00%	0,10%	4,50%	8,20%	8,30%	9,50%	7,10%	5,50%	2,80%	0,90%	0,30%	47,20%
Total		n	1	5	67	103	127	130	104	90	35	10	3	675
		% del total	0,10%	0,70%	9,90%	15,30%	18,80%	19,30%	15,40%	13,40%	5,20%	1,50%	0,30%	100,00%

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS.

El proyecto fue presentado a los directivos y padres de familia de las tres Instituciones Educativas Públicas donde se desarrolló el estudio, solicitando los respectivos permisos. Los padres de familia firmaron el consentimiento informado, autorizando que sus hijos participaran del estudio.

Instrumentos

Se aplicaron los siguientes instrumentos: el *Drug Use Screening Inventory* (DUSI-R), que mide el consumo de sustancias psicoactivas, la disponibilidad de las sustancias, la edad de inicio, actitud frente al consumo y motivación para consumo y ex consumo, red de apoyo social y familiar¹⁹; y el SIDUC que permite obtener información de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, así como la disponibilidad y la facilidad de conseguir la sustancia, la edad de inicio, la actitud ante el consumo por amigos o familia y la motivación tanto para el consumo como para el dejar de consumir³.

Procedimiento

La recolección de datos se realizó mediante un instrumento tipo encuesta, el cual fue aplicado a los estudiantes según muestreo probabilístico aleatorio por listas, de los alumnos de bachillerato de los tres Instituciones Educativas Públicas de la Región Andina colombiana. Una vez realizadas las encuestas se procedió al análisis estadístico de los datos que permitió determinar relaciones entre las variables estudiadas.

Análisis de datos

Frecuencias, proporciones y χ^2 para describir las variables y detectar relaciones entre estas. El software utilizado para el análisis estadístico es el SPSS versión 21.

Resultados

Como se observa en la tabla 2, la mayoría de los estudiantes presenta riesgo bajo para los 7 factores psicosociales evaluados, seguidos en los factores personales, psiquiátricos, familiares, recreación y tiempo libre por riesgo moderado y en los factores sociales, escolares y de relación entre pares no presentan riesgo.

En la tabla 3, se puede observar que el 44% de los estudiantes presenta un riesgo bajo en los aspectos relacionados con su desempeño escolar, el 35,6% no presentan riesgo, el 19% presentan un riesgo moderado, el 0,7% presentan riesgo alto y finalmente uno de los estudiantes (0,1%) presenta riesgo muy alto en este factor.

En la tabla 4, se observa que, al indagar por aspectos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, una gran mayoría (84,4%) de los estudiantes no presentan riesgo para esta problemática, sin embargo, hay un 13,6% que presentan bajo riesgo.

En la tabla 5, se observa como de los 145 estudiantes que reportaron consumir alguna sustancia psicoactiva, 109 empezaron con el alcohol, seguidos por 19 adolescentes que empezaron con el cigarrillo y 7 que empezaron con una mezcla de estas dos sustancias.

Se muestra en la tabla 6, el p-valor del consumo de sustancias psicoactivas y los factores psicosociales evaluados a través del dominio "competencia social", es de 0,000 siendo menor al máximo permitido de 0,05, lo que indica que, la competencia social se relaciona significativamente en el consumo de sustancias psicoactivas

En la tabla 7, se puede observar que no hay relación significativa entre las calificaciones escolares y el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que en la prueba Chi-cuadrado tienen un P-Valor de 0,435, el cual es superior al máximo permitido de 0,05.

Tabla 2. Factores psicosociales

	Problemas de conducta		Desorden psiquiátrico		Competencia social		Desempeño familiar		Desempeño escolar		Relación entre pares		Recreación y tiempo libre	
	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%
Sin riesgo	145	21,5	94	13,9	214	31,7	39	5,8	240	35,6	239	35,4	83	12,3
R. Bajo	296	43,9	298	44,1	255	37,8	520	77,0	298	44,1	304	45,0	352	52,1
R. Moderado	186	27,6	207	30,7	135	20,0	103	15,3	131	19,4	119	17,6	208	30,8
R. Alto	45	6,7	68	10,1	54	8,0	13	1,9	5	,7	13	1,9	28	4,1
R. Muy alto	3	0,4	8	1,2	17	2,5			1	,1			4	,6
Total	675	100	675	100,0	675	100,0	675	100,0	675	100,0	675	100,0	675	100,0

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS

Tabla 3. Desempeño escolar

	Frecuencia	Porcentaje	DS
Sin riesgo	240	35,6	0,757
R. bajo	298	44,1	0,757
R. moderado	131	19,4	0,757
R. Alto	5	,7	0,757
R. Muy Alto	1	,1	0,757
Total	675	100,0	0,757

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS

Tabla 4. Consumo de sustancias

	Frecuencia	Porcentaje	DS
Sin riesgo	570	84,4	0,455
R. bajo	92	13,6	0,455
R. moderado	11	1,6	0,455
R. Alto	1	,1	0,455
R. Muy Alto	1	,1	0,455
Total	675	100,0	0,455

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS

Tabla 5. Sustancia inició el consumo

	Frecuencia	Porcentaje	Ds
NS/NR	6	0,9	1,3
Cigarrillo	19	2,8	1,3
Alcohol	109	16,1	1,3
Marihuana	1	0,1	1,3
Tranquilizantes	3	0,4	1,3
No ha consumido ninguna	530	78,5	1,3
Cigarrillo + alcohol	7	1	1,3
Total	675	100	

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS

Tabla 6. Relación consumo de sustancias y factores sociales.

		Competencia social					Total
		Sin riesgo	R. Bajo	R. Moderado	R. Alto	R. Muy Alto	
Ha consumido sustancias psicoactivas en el último año	SI	30	72	46	17	9	174
	NO	184	183	89	37	8	501
Total		214	255	135	54	17	675

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	28,602 ^a	4	,000
Razón de verosimilitud	29,476	4	,000
Asociación lineal por lineal	23,412	1	,000
N de casos válidos	675		

a. 1 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,38.

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS

Tabla 7. Consumo de SPA y Calificaciones Escolares

Consumo de sustancias*pérdida de materias primer periodo

Recuento		¿Cuántas materias perdió en primer periodo										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Consumo de sustancias	Sin riesgo	252	112	59	55	35	25	16	7	4	2	567
	R. Bajo	35	17	8	13	5	6	5	2	0	0	91
	R. Moderado	1	5	0	1	0	1	2	1	0	0	11
	R. Alto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	R. Muy Alto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total		289	134	67	70	40	32	23	10	4	2	671

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	Gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	36,734 ^a	36	,435
Razón de verosimilitud	29,843	36	,755
Asociación lineal por lineal	5,365	1	,021
N de casos válidos	671		

a. 37 casillas (74,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,00.

Fuente: Elaboración propia implementando el programa SPSS

Discusión

Los factores psicosociales individuales, los cuales hacen referencia a comportamientos y rasgos de personalidad del individuo, para los cuales en la investigación se evaluaron a través de los dominios BP- Problemas de Conducta, el cual explora alteraciones de tipo conductual y el dominio PO – desorden psiquiátrico a través del cual se evaluaba las alteraciones emocionales, la depresión, ansiedad u otros estados psicológicos, que se convierten en factores de riesgo para el consumo, se encontró relación significativa en el consumo de drogas ($P=0,000$), es decir que a mayor riesgo en estos dominios, mayor riesgo de consumo de sustancias psicoactivas^{8,10-13,20}.

Adicional a los factores psicosociales, desde la investigación se buscaba determinar si había relación entre el consumo de sustancias psicoactivas con el rendimiento académico (pérdida de asignaturas), encontrando que no relación significativa ($p=0,435$). En las tres instituciones educativas, el desempeño escolar, entendido este como la motivación para permanecer en el sistema educativo, el ausentismo escolar, y la percepción de concentración, incide en la decisión del consumo de sustancias psicoactivas, más no, en el resultado final del desempeño académico, que son las calificaciones escolares.

Es de anotar que, los 6 factores psicosociales evaluados guardan relación con conducta de consumo de sustancias psicoactivas¹⁴⁻¹⁶, con algunos ítems de excepción, como lo es la tipología familiar, el apoyo y comprensión por parte de la madre y de los compañeros, los cuales no tienen incidencia en dicha conducta.

Otra información importante es que, los grados en los que más consumo se presenta son de noveno a once de la media vocacional; por otro lado, la edad en la que hay mayor consumo es, entre los 15 a 17 años, aunque se encuentra un alto número de estudiantes en consumo de sustancias de 12 años; es de anotar que, las principales sustancias que se consumen son el alcohol y el cigarrillo³⁻⁶.

En conclusión, identificar factores individuales y sociales, permiten conocer que se requieren procesos de prevención en las Instituciones Educativas estudiadas, donde se hace necesario abordar estrategias que promuevan la inteligencia emocional, para que los estudiantes reconozcan sus emociones, las comprendan y controlen, evitando así dificultades en sus relaciones interpersonales, trastornos del estado del ánimo que pueden incidir en el consumo de sustancias psicoactivas.

Referencias

1. Corporación Sociedad y Conflicto. Estudio departamental de consumo de sustancias psicoactivas. Boyacá – Colombia. Buhos editores Ltda. 2014.
2. DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005). Censo general 2005. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/files/censos/libroCenso2005nacional.pdf>.
3. OEA/CICAD Observatorio interamericano de Drogas. Sistema interamericano de datos uniformes protocolo de la encuesta de estudiantes de enseñanza media. 2011. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/oid/protocols/2_PROTOCOLO_Encuestas_Escolares_OID_CICAD_Julio_2011.pdf
4. Organización panamericana de la salud. La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) Manual para uso en la atención primaria. Estados Unidos. Organización mundial de la Salud. 2011. Recuperado de <http://www.descentralizadrogas.gov.co/wp-content/uploads/2015/02/Assist-la-prueba-de-deteccion.pdf>
5. Organización Panamericana de la Salud (POS). Manual Familias fuertes. Familias Fuertes: programa familiar para prevenir conductas de riesgo en adolescentes. Una intervención para padres y adolescentes entre 10 y 14 años. Washington, D.C: OPS. 2009.
6. Organización Mundial de la Salud. Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada. Ediciones OMS. Panamá. 2011.
7. Papalia, D. Olds, S. Duskin Feldman, R. Olivares Bari, S. & Padilla Sierra, G. Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill. 2009.
8. Forselledo, A. Agudelo, N. Silva, J. Recto, G. Esmoris, V. DUSI. Drug Use Screening Inventory/Versión Uruguaya. Boletín foro. 1997.10 (30).
9. Funlam, W. Adolescencia, sexo y consumo de drogas. Una guía para la prevención. -Fondo Editorial. Funlam.edu.co. 2018. recuperado de: <http://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/item.php?itemid=166>
10. Galván, J. Unikel, C. Rodríguez, E. Ortiz, A. Soriano, A. Flórez, J. Perspectiva general del abuso de flunitracepam (Rohypnol) en una muestra de usuarios de drogas de la ciudad de México. Medigraphic.org.mx. Salud mental. 2000. 23(1).
11. Gómez, D. Gutiérrez, M. & Londoño, S. Depresión y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en la ciudad de Bogotá. Colombia. Psychologia Avances de la disciplina. 2013. 7(1):45-51.
12. Muñoz, M. Gámez, M, Graña, J.L. Fernández, L. Violencia en el noviazgo y consumo de alcohol y drogas ilegales entre adolescentes y jóvenes españoles. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías. Palma de Mallorca, España. Revista Adicciones. 2009. 22(2):125-133.
13. Navarrete. L.P. Estilos de crianza y calidad de vida en padres de preadolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula. 2011. http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2011/navarrete_/doc/navarrete_.l.pdf
14. Novoa, M. Barreto, I. Silva, L. Consumo de cigarrillo y prácticas culturales en contextos universitarios. rev.latioam.psicol. 2012. 44(1).
15. Pascual, F. Reig, M. Fontoba, J. y García, A. Alcohol y violencia. Instituto de investigación de drogodependencias. España. Salud y drogas. 2010. 11(1):71-94.
16. Diaz, E. Lozano, J. Chaparro, Y. Alfaro, L. Numa, N & Riaño M. Estilos de personalidad y prácticas de crianza en padres de familia. Re-

- vista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(5):637-641. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/19_estilos_personalidad.pdf
17. Zapata, A. Prevalencia y factores asociados al consumo de productos tabáquicos en adolescentes escolarizados de Florida- Valle, 2019. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(4):454-459. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/14_prevalencia.pdf
 18. Martínez, M. Muñoz, P. Barberera, N. Consumo de alcohol y sus creencias en adolescentes y jóvenes. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(4):487-492. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/21_consumo.pdf
 19. Barragán, M.C. Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 2010. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9680/tesis19-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
 20. Gutiérrez-García, R, Martínez-Martínez, K, Pacheco-Trejo, A & Benjet C. Consumo de sustancias en los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis). Caleidoscopio-Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades. 2016. (34), 27-39. Recuperado de <https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/159>

Indices y Bases de Datos:

OPEN JOURNAL SYSTEMS

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

SCOPUS de Excerpta Medica

GOOGLE SCHOLAR

Scielo

BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)

LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México)

LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)

LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)

PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)

REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)

SABER - UCV

EBSCO Publishing

PROQUEST